

УДК 91(07)
ББК 26.8
О - 84

ТАШАККУЛИ МАФҲУМҲОИ ГЕОГРАФӢ ДАР КУРСИ ГЕОГРАФИЯИ МАКТАБӢ

**ОХУНОВА САНАМ АБДУРАЗАҚОВНА,
УМАРОВА ЗАРРИНА ШОМУХТОРОВНА**

Муаллимони калони кафедраи геоэкология ва методикаи таълими факултети
геоэкология ва туризм, МДТ “Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон
Ғафуров”

Аннотатсия. Дар мақола муаллифон оид ба мақсади омӯзиши фанни география ва мавзӯҳои вобаста ба он аз ҷумла, мафҳумҳо ки хосиятҳои асосӣ, алоқамандӣ ва муносибати объект ва ҳодисаҳои инъикос мекунанд, шарҳ дода шудааст. Инчунин дар мақола шартҳои асосии ташаккули мафҳумҳои географӣ, мафҳумҳои умумӣ ва мафҳумҳои махсус маълумот дода шудааст. Муаллифон доир ба ҳангоми ташаккули мафҳумҳои географӣ кадом методҳои асосиро истифода бурдан лозим аст қайд намудаанд.

Калимаҳои калидӣ: география, мафҳумҳо, мафҳумҳои географӣ, махсус, объектҳои географӣ, муносибатҳо, оқибату натиҷа.

Аннотация. В статье поясняется цель изучения географии и смежных дисциплин, в том числе понятий, отражающих основные свойства, связи и взаимодействия объектов и событий. В статье также даны сведения об основных условиях формирования географических понятий, общих понятий и специальных понятий. Авторы обозначили основные методы, которые следует использовать при разработке географических концепций.

Ключевые слова: география, понятия, географические концепции, особый, географические объекты, связи, следствия и результаты.

Abstract. The article explains the purpose of studying geography and related disciplines, including concepts that reflect the basic properties, connections and interactions of objects and events. The article also provides information on the basic conditions for the formation of geographical concepts, general concepts and special concepts. The authors outlined the main methods that should be used in developing geographical concepts.

Keywords: geography, concepts, geographical concepts, special, geographical objects, connections, consequences and results.

Мақсади умумии омӯзиши ҳамаи курсҳои географияи мактабӣ ташаккули шахсият, сифатҳои он, нуқтаи назар, принципҳо ва меъёрҳои рафтор, ки ба арзишҳои умумиинсонӣ мувофиқат мекунанд, мебошад. Ин мақсад дар раванди азхудкунии мундариҷаи таълими географияи мактабӣ амалӣ карда мешавад.

Дар ҷиҳати амалишавии омӯзиши асосии мундариҷаи таълими география хонандагон ба ҷунин донишҳои географӣ соҳиб мегарданд:

- ба ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ дар натиҷаи аз худ кардани системаи донишҳои географӣ аз ҷониби хонандагон;
- ташаккули фарҳанги географии хонандагон;
- ташаккули малакаҳои умумидидатикӣ ва хусусӣ;
- ташаккули хислатҳои шахсият, ки муносибати инсон ва табиатро муайян мекунанд ва ғайра.

Мафҳумҳо - як шакли тафаккур мебошанд, ки хосиятҳои асосӣ, алоқамандӣ ва муносибатҳои объект ва ҳодисаҳоро инъикос мекунанд. Мафҳумҳо дар мундариҷаи таълими география муҳимтарин воҳидҳои асосии дониши назариявӣ буда, асосҳои донишҳои географӣ ба ҳисоб мераванд. Онҳо ба хонандагон имкон медиҳанд, ки муносибатҳоро оқибатҳои сабабу қонуниятро фаҳманд, донишҳои амалӣ ва тасаввуроти образнокро дар бораи объектҳо ва ҳодисаҳои географӣ пайдо намоянд. Бе азҳуд кардани онҳо тасвири географии ҷаҳон имконнопазир аст. Онҳо асоси назариявии ташаккули илмии ҷаҳонбинии хонандагон дар дарсҳои география мебошанд.

Мафҳумҳои географӣ - як шакли тафаккури мантиқие мебошанд, ки хосиятҳои асосӣ, робитаҳо ва муносибатҳои объектҳои географӣ ва ҳодисаҳоро инъикос мекунанд. Мафҳумҳо, ки дар курсҳои географияи мактабӣ омӯхта мешаванд, бо мафҳумҳои умумӣ ва ягона пешниҳод карда мешаванд.

Мафҳумҳои умумӣ - мафҳумҳо дар бораи объектҳо, равандҳо ва зухуроти географии мебошанд, ки дорои хусусиятҳои монандии яхела дошта буда, онҳоро аз объект ва ҳодисаҳои дигар фарқ мекунанд. Дар баробари он, объектҳои географӣ номи худро надоранд (масалан, мафҳуми дарё, ҷазира, вулқон, фронти атмосфера). Мазмуни мафҳумҳои умумӣ дар таърифи онҳо шарҳ дода мешаванд, ки хусусият ё хусусиятҳои муҳимро нишон медиҳанд, ки барои ҳама объектҳои марбут ба ин мафҳум умумӣ мебошанд. Масалан, мафҳуми дарё ҷоришавии доимӣ ва муваққатии анбӯҳи об, ки бо мачрои ҳосилкардаи худ ҷорӣ шуда, аз обҳои сатҳӣ ва зеризаминӣ ғизо мегирад. Мачрои дарё – қисми пастарини водии дарё, ки бо он об ҷорӣ мешавад.

Мафҳумҳои умумигеографии объектҳо ва ҳодисаҳои географӣ асосан дар раванди омӯзиши курси географияи табиӣ ташаккул ёфта, ин мафҳумҳо донишҳои таҳкурсиявии географияи мактабиро ташкил медиҳанд.

Дар курсҳои минбаъда ҳиссаи онҳо дар мундариҷаи мавзӯҳои таълимӣ ба таври назаррас тағйир меёбад. Масалан, дар курси географияи табиӣ ҳуди мафҳум бо курсив қайд карда мешавад ва таърифи мафҳум бо шрифти муқаррарӣ дода мешавад, дар курси "Географияи материкҳо ва уқёнусҳо" ҳуди мафҳум бо мачмӯи фосилаи байни ҳарфҳо равшан карда мешавад ва таърифи он дар ҳуруфи матни асосӣ дода шудааст.

Мафҳумҳои махсус - мафҳумҳо дар бораи объект ва ҳодисаҳои мушаххасе мебошанд, ки номҳои географии худро доранд: дарёи Вахш, кӯҳҳои Карпат, ҳамвории Аврупои Шарқӣ ва ғайра. Ба мундариҷаи мафҳумҳои ягона, инчунин объект ё ҳодисаҳои умумигеографӣ, ки ба гурӯҳи мафҳумҳои умумигеографӣ дахл доранд, ҳамчун нишонаҳое, ки танҳо ба объект ва ҳодисаи додашуда инъикос гардидаанд. Мафҳумҳои ягона асосан ҳангоми таълими курси "Географияи материкҳо ва уқёнусҳо" ва дар курси "Географияи Тоҷикистон" омӯхта мешавад.

Мафҳумҳои умумӣ ва ягонаи географӣ ҷузъҳои асосии мундариҷа мебошанд, ки системаи донишҳои географӣ: картографӣ, геологӣ - геоморфологӣ, иқлимӣ, гидрологӣ, демографӣ, иқтисодӣ - географиро ташкил медиҳанд.

Шартҳои асосии ташаккули мафҳумҳои географӣ инҳоянд:

1. Фаъолияти фаъоли маърифатии хонандагон дар ҷараёни ташаккул додани мафҳумҳо, ки барои шарҳи хусусиятҳои асосии муҳими онҳо, ки объект ё ҳодисаи дар бораи он мафҳум ташаккулёфтгаро аз дигар объектҳо ва ҳодисаҳои географӣ фарқ мекунанд, пешбинӣ мекунанд.

2. Системаи мафҳумҳо бо ҳам пайваस्त буда, онҳо системаи мафҳумҳои географиро ташкил медиҳанд. Дар системаи мафҳумҳо дар бораи обҳои дохилӣ ба фаҳмишҳо ва мафҳумҳои асосӣ ҷудо карда мешаванд, ки моҳият ва хусусиятҳои мафҳумҳои асосиро ифода мекунанд. Дар ин система мафҳумҳои асосӣ дарё, кӯл, пирях, обҳои зеризаминӣ мебошанд.

3. Пайдарпайии ҷараёни омӯзиши курс аз дарк кардани моҳияти мафҳумҳо дар натиҷаи фаъолияти минбаъдаи маърифатии хонандагон дар ташкили мушоҳидаҳои объектҳои географӣ ва зухуроти табиат, баёни шарҳи алоқамандии объект ва ҳодисаҳои табиӣ, муайян кардани аҳамияти амалии онҳо дар ҳаёти ҳаррӯзаи инсон ба амал меояд.

Ҳангоми ташаккули мафҳумҳои географӣ методҳои зерини методологиро истифода бурдан мумкин аст:

1. Таҷдиди ҳаёли оид ба объект ва ҳодисаҳо дар асоси таҷрибаи субъективии хонандагон. Аз ҷумла, ҳангоми ташаккули мафҳумҳои асосии “дарё” омӯзгор бо ёрии саволҳои пайдарпай дониши хонандагонро ба хотир меорад: дарёҳо аз кучо сарчашма мегиранд, аз кучо чорӣ мешаванд, ин қисмҳои дарё чӣ ном доранд, маҳалли чоришавии дарёро тавсиф диҳед. Хонандагон ба саволҳои пешниҳодшуда бо ёрии муаллим дар тахтаи синф ва дар дафтарҳои худ чунин мафҳумҳои калидиро ба мисли саргах, шохоб, системаи дарё ва пас аз дидани расм дар китоби дарсӣ мафҳумҳои соҳили рост, соҳили чап, водии дарё, шабакаи дарё, маҷрои дарё, резишгоҳ, ҳавзаи дарё, обтақсимкунак, шабакаи дарё ҷавоб медиҳанд. Пас аз муайян кардани мафҳумҳо, ки моҳияти мафҳуми асосиро ифода мекунанд, муаллим хонандагонро барои мустақилона тартиб додани мафҳуми “дарё” пешниҳод мекунад. Ҳар як таъриф (3 - 4 то ҷавоб) дар тахтаи синф навишта шуда, аз тарафи хонандагон бо муайян кардани дурустии мафҳум аз мавзӯи омӯхташуда ё аз рӯи луғате, ки дар замимаи китоби дарсии географияи табиӣ оварда шудааст, мувофиқа ва интиҳоб карда мешавад.

2. Хонандагон расмҳои китоби дарсиро аз назар гузаронида, ба дафтарҳои худ схемаи “дарё ва қисмҳои он ё системаи дарё” – ро пурра мекунанд. Чунин схема пешакӣ аз тарафи муаллим омода карда шуда дар тахтаи синф овозон бояд бошад. Онҳо таърифи мафҳум ва мафҳуми базавиро пайдо мекунанд ва чун натиҷаи фаъолияти маърифатӣ имконоти таърифи мафҳуми асосиро таҳия мекунанд, онҳоро бо таърифи матни китоби дарсӣ ё дар луғати мафҳумҳои географӣ буда муқоиса мекунанд. Схемаро дар шакли сабтҳои таърифе, ки дар схемаи мафҳумҳо нишон дода шудаанд, идома додан мумкин аст.

3. Моделсозии дарё дар тахтаи синф дар шакли нақшаи схемавӣ, дар компютер ё бо истифода аз тахтаи интерактивӣ омода кардан мумкин аст. Дар раванди чунин моделсозӣ (амсиласозӣ) дар назди хонандагон образи пайдарпайи дарё бо ҳама қисматҳои ӯ ба вуҷуд оварда мешавад. Баъдтар дар асоси модели тарҳрезии дарё имконоти гуногуни фаъолияти маърифатии хонандагон имконпазир аст.

Ҳангоми таҳлили гуфтаҳои болоӣ ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки ташаккули мафҳумҳои географӣ ба як қатор хусусиятҳо аз ҷумла:

- пайвастании объект ва ҳодисаҳои омӯхташуда ба як минтақаи мушаххаси рӯи замин ва ба харитаи географӣ;
- ташаккули мафҳумҳои махсус бо қобилияти муайян кардани харитаҳои географӣ мавқеи географияи объектҳои омӯхташаванда;
- ташаккули мафҳумҳои махсус дар асоси мафҳумҳои умумӣ сураат мегирад;
- ҳангоми ташаккули мафҳумҳои махсус дониши хонандагон дар бораи мафҳумҳои асосӣ, умумӣ, ки асоси ташаккули онҳо мебошанд, возеҳ карда мешаванд, яъне васеъ ва амиқтар мешаванд.